

Нанавян А.М.
Москва, ЦЭМИ РАН

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕАКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Одной из актуальных задач эффективного развития экономики является обеспеченность необходимыми кадрами, рациональное использование и развитие трудового потенциала населения. Демографические изменения, повышение требований к квалификации работников требуют решения комплекса структурных проблем на рынке труда, таких, например, как профессионально-квалификационной и возрастной структуры. Ситуация усугубляется региональными диспропорциями в размещении трудового потенциала и различиями в его качестве. В связи с этим в литературе уделяется большое внимание анализу экономической активности населения (участия в рабочей силе), проблемам занятости и безработицы. Однако необходимо отметить, что этот показатель имеет определенные ограничения и не может увеличиваться постоянно, что связано как демографическим фактором, так и с рядом других социально-экономических параметров. Кроме того во многих странах мира уровень участия в рабочей силе сокращается и соответственно увеличивается уровень экономической неактивности населения. Так, в Китае в 2012 г. уровень участия в рабочей силе составлял 70,8%, а в 2021 г. - 68,1%, во Франции - 56,5% и 55,6%, в Италии - 49,1% и 48,4% соответственно [5].

В XXI в. в Российской Федерации наблюдался рост этого показателя и максимальное значение за период с 2000 по 2021 годы - 69,5% - было отмечено в 2016 г., но в последующие годы он снижался и в 2020 г. составлял 62,0%, а в 2021 г. - 62,4%. При этом в 11 регионах РФ уровень участия в рабочей силе увеличился, причем во многом в связи с переходом безработных и лиц, не входящих в состав рабочей силы, в категорию занятых. В частности, в Республике Ингушетия уровень экономической неактивности за рассматриваемый период снизился на 24,5 процентных пункта, но в Курганской области и в Республике Северная Осетия-Алания увеличился на 11,3 и 10 процентных пункта [4].

Как отмечается в литературе, растет сегмент лиц, не входящих в состав рабочей силы, т. е. падает экономическая активность населения. Причины этого нуждаются в изучении, особенно в свете сложностей решения проблем с привлечением внешних, миграционных источников пополнения трудовых ресурсов. Именно экономически неактивное население является внутренним резервом увеличения численности рабочей силы, который может

«дополнить» ее естественную, т.е. демографическую составляющую притока в эту категорию населения. Поэтому необходимо учитывать возможности, а также определять условия перехода экономически неактивного населения в активное и пополнения трудовых ресурсов страны за счет внутренних источников [1; 2; 3].

В связи с этим целью исследования является анализ тенденций изменения уровня экономической неактивности в регионах России.

Для измерения уровня участия в рабочей силе (экономической активности населения) Международной организацией труда установлен минимальный возраст, который в большинстве стран составляет 14-15 лет. Максимальный возраст в большинстве стран не установлен. В России обследования рабочей силы учитывали лиц в возрасте от 15 до 72 лет, но с 2017 г. максимальный возраст также не установлен - учитываются лица в возрасте 70 лет и старше, которые не являются занятыми экономической деятельностью или безработными в течение рассматриваемого периода (обследуемой недели) []. Средний возраст лиц, не входящих в состав рабочей силы (экономически неактивного населения), в 2000 г. составлял 44,1 лет, в 2005 г. - 41,9 лет, в 2015 г. - 44,6 лет, а в 2021 г. - 55,3 лет [4].

Для анализа динамики уровня экономической неактивности населения за 2000-2021 годы по данным выборочных обследований рабочей силы Росстата рассчитано среднее значение этого показателя в России по 5-летним интервалам (рис. 1).

Рис.1. Динамика уровня экономической неактивности населения в России, в %

Источник: рассчитано по [4].

Следует отметить тенденцию снижения значения этого показателя до 2014 г., в последующие годы наблюдается рост, в том числе и связи с изменением методологии учета численности населения при проведении обследования рабочей силы. В 2021 г. наблюдалось небольшое снижение уровня экономической неактивности (соответственно рост уровня участия в рабочей силе), но по прогнозу МОТ в 2022 г. возможен рост до 38,8%, а в 2023 г. - 39,0% (соответственно сохранится тенденция сокращения уровня участия в рабочей силе) [5].

На следующих рис. 2 и рис. 3 представлены минимальные и максимальные значения уровня экономической неактивности в регионах России. Ранжирование произведено по данным за 2015-2019 годы.

Рис.2. Динамика уровня экономической неактивности населения в регионах России, минимальные значения за 2015-2019 гг., в %
 Источник: рассчитано по [4].

Рис.3. Динамика уровня экономической неактивности населения в регионах России, максимальные значения за 2015-2019 гг., в %
 Источник: рассчитано по [4].

Как отмечалось выше, за рассматриваемый период минимальные значения характерны для Чукотского автономного округа, а максимальное значение уровня экономической неактивности было отмечено в 2006 г. в Республике Ингушетия, где в последующие годы наметилась тенденция сокращения значения этого показателя, причем в 2011-2014 гг. оно почти совпадало с среднероссийским значением (рис. 4).

Рис.4. Динамика уровня экономической неактивности населения в регионах России, максимальные и минимальные значения, в %
 Источник: рассчитано по [4].

Для дальнейшего анализа рассчитано медианное значение уровня экономической неактивности, которое за рассматриваемый период с 2000 г. по 2021 г. составило 34,2%. Это позволяет предположить, что *лица, не входящие в состав рабочей силы, составляют примерно треть населения в возрасте от 15 лет и старше.*

Медианное значение уровня экономической неактивности в разные годы отмечены в 17 регионах России (рис. 5). Несмотря на различия социально-экономических показателей развития этих регионов, уровень экономической неактивности населения и тенденции изменения этого показателя почти совпадают. В связи с этим для анализа ситуации на рынке труда представляется целесообразным выделять эти регионы в отдельную группу.

Рис.5. Медиана уровня экономической неактивности населения в регионах России, в %

Источник: рассчитано по [4].

Таким образом, в регионах России сохраняется значительная дифференциация уровня экономической неактивности, но наблюдается его

сокращение. В 2000-2004 г.г. вариационный размах составлял 30,8 процентных пунктов (минимум в Ямало-Ненецком автономном округе и максимум в Республике Ингушетия), 2015-2019 г.г. - 23,5 процентных пунктов (минимум в Чукотском автономном округе и максимум в Республике Адыгея). После небольшого роста вариационного размаха по этому показателю в 2020 г. (28,7 п.п.) в 2021 г. отмечено его сокращение до 25,1 процентных пункта (минимум в Чукотском автономном округе и максимум в Республике Адыгея).

Список использованной литературы[^]

1. Колесникова О.А., Маслова Е.В., Околелых И.В. Проблемы трудовых ресурсов: дефицит, сдвиги в структуре, парадоксы старения / Социально-трудовые исследования. 2022; 47(2): 42-55. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-47-2-42-55.
2. Ляшок В.Ю. Недоиспользование трудовых ресурсов: рост потенциальной рабочей силы / Экономическое развитие России. 2020; (3): 62-65.
3. Нанаян А.М. Безработица в России: риски и экономические последствия / Экономическая наука современной России. №4 (39), 2007. с. 70-78.
4. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2022 / Стат.сб./Росстат. М., 2022. 151 с.
5. International Labour Organization. ILOSTAT [Электронный ресурс]. URL: <https://ilostat.ilo.org/>